

الاعتمادات المستندية من منظور المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي، وفتاوى بيت التمويل الكويتي دراسة تحليلية مقارنة

Documentary Credits from the Perspective of AAOIFI's Sharia Standards and the Fatwas of Kuwait Finance House: A Comparative Analytical Study.

قتيبة الديرشوي

دكتوراه في الفقه وأصوله، الجامعة الإسلامية العالمية الماليزية

k.eldersevi@gmail.com

للاستشهاد بهذا البحث:

قتيبة الديرشوي، "الاعتمادات المستندية من منظور المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي، وفتاوى بيت التمويل الكويتي دراسة تحليلية مقارنة"، مجلة عيون المسائل للدراسات الإسلامية، 6/3 (2025)، 138 - 151.

ملخص:

في ظل تسارع الحياة التجارية، ظهر الاعتماد المستندي كوسيلة من الوسائل المصرفية التي تضمن حق البائع والمشتري في المعاملات المالية، فأصبح الطلب عليها كثيراً، مما أدى إلى توفر هذا النوع من المعاملات لدى المؤسسات المالية، ف جاء هذا البحث لبيان الاعتماد المستندي وصوره ومراحله من الناحية الشرعية والعملية، من خلال الاستناد إلى معيار الاعتماد المستندي لدى أيوبي وفتاوى بيت التمويل الكويتي، مقارنة بأقوال الفقهاء وأدلتهم حيث ظهر العديد من أقوال الفقهاء فذهب بعضهم إلى القول بأنها كفالة، وذهب آخرون إلى القول بأنها وكالة، ومنهم من قال بجواز أخذ الأجرة عليها في حين منعها آخرون بحسب ما توافرت لديهم من أدلة. لذا هدف هذا البحث إلى بيان المراد من الاعتماد المستندي، من خلال ذكر أقوال الفقهاء، وما استندوا عليه من أدلة، مقارنة بمعيار الاعتماد المستندي لدى أيوبي، وفتاوى بيت التمويل الكويتي، واتخذ الباحث المنهج التحليلي من خلال تحليل أقوال الفقهاء والترجيح بينهم، والمنهج المقارن من خلال مقارنة أقوال الفقهاء مع أيوبي وبيت التمويل الكويتي، والمنهج الوصفي من خلال وصف الاعتماد المستندي وبيان أنواعه وشروطه. وانتهى هذا البحث إلى أن الاعتماد المستندي يعد وكالة إذا كان المبلغ المتفق عليه مغطى وكفالة إذا كان غير مغطى، ولا مانع شرعاً من أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي إذا كان مغطى تغطية كاملة، كون العقد وكالة.

الكلمات المفتاحية: الاعتماد المستندي، أيوبي، المعايير الشرعية، بيت التمويل الكويتي.

Abstract:

With the rapid changes in various aspects of life, including commercial transactions, documentary credit has emerged as a banking method that guarantees the rights of both the seller and the buyer in financial transactions. The demand for this tool continues to increase, leading to a growing availability of this type of transaction at financial institutions. This research aims to explain documentary credit, its forms, and its process from a Shari'a and practical perspective, by relying on the Standard No. 14 Documentary Credit issued by Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) and the fatwas of the Kuwait Finance House (KFH), in comparison with the statements and evidence of jurists. Many jurists have made statements, some of whom have claimed that it is a guarantee, while others have argued that it is an agency. Regarding the fee, some jurists have argued that it is permissible to charge a fee, while others have prohibited it based on the evidence available to them. Therefore, this research aims to clarify the meaning of documentary credit by citing the statements of jurists and the evidence they relied upon, in comparison with the AAOIFI documentary credit standard and the fatwas of the KFH. The study employed an analytical approach by analysing the statements of jurists and weighing their opinions, a comparative approach by comparing the statements of jurists with those of AAOIFI and the KFH, and a descriptive approach by describing documentary credit and explaining its types and conditions. This research concluded that a documentary credit is considered a Wakala (agency) if the agreed-upon amount is covered, and a guarantee if it is not. Accordingly, there is no Shari'a objection to charging a fee for a documentary credit if it is fully covered, given that the contract is a wakala.

Keywords: Documentary credit – AAOIFI - Kuwait Finance House (KFH)

المقدمة:

تلعب الاعتمادات المستندية دوراً كبيراً في عمليات تمويل التجارة الخارجية، ويمثل في العصر الحالي الإطار الذي يحظى بالقبول من سائر الأطراف في ميدان التجارة الدولية، وذلك لأنها تحفظ مصلحة جميع الأطراف، من مصدّرين ومستوردين. فالنسبة للبائع المصدر، يمتلك بواسطة الاعتماد المستندي الضمان بأنه سوف يقبض قيمة البضائع التي تعاقد على تصديرها، وذلك فور تقديمه لوثائق شحن البضاعة إلى المؤسسة أو البنك الذي أرسل إليه إشعاراً بورود الاعتماد المستندي. وبالنسبة للمشتري المستورد، فيضمن أن بنكه الذي فتح له الاعتماد المستندي، لن يدفع قيمة البضاعة المتعاقد على استيرادها إلا عند تقديم الوثائق المتعلقة بشحن البضاعة بشكل مستكمل للشروط الواردة في الاعتماد المستندي المفتوح لديه. وهنا في هذا البحث نحاول بيان مفهوم الاعتمادات المستندية وأطرافها ومراحلها وكل ما يتعلق بذلك، وكذلك بيان أحكام الاعتمادات في المعايير الشرعية وفتاوى بيت التمويل، وذلك في مباحث ومطالب.

مشكلة البحث:

مع تطور التجارة الدولية، أصبح الاعتماد المستندي من أبرز الأدوات المصرفية التي يلجأ إليها المشتري والبائع، لتفادي المخاطر التي قد تحدث، وليضمن كل منهما حقه، فيضمن البائع الحصول على النقود، ويضمن المشتري وصول البضاعة سليمة، والاعتماد المستندي قد يكون مغطى بالكامل، أو يغطي تغطية جزئية، فظهرت إشكاليات حول التعامل بالاعتماد المستندي عند الفقهاء فمنهم من ذهب إلى القول بأنها من المعاملات

الحديثة، ومنهم من قال بوجود أصل لها، واختلف الفقهاء في مدى جواز اخذ الأجرة عليها، وهل يعتبر الاعتماد المستندي عقد كفالة أو وكالة، لذا جاء هذا البحث للرد على هذه الإشكالية، من خلال مقارنة أقوال الفقهاء مع معيار الاعتماد المستندي لدى أيوبي، وفتاوى بيت التمويل الكويتي.

أسئلة البحث:

- ما هو الاعتماد المستندي، وصوره وأطرافه والمراحل التي يمر بها؟
 - ما التكييف الشرعي للاعتماد المستندي عند الفقهاء وأيوبي وفتاوى بيت التمويل الكويتي؟
 - ما مدى جواز أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي؟
- يهدف البحث إلى ما يلي:
- يهدف البحث إلى التعريف بالاعتماد المستندي، وبيان صورته والمراحل التي يمر بها.
 - بيان التكييف الشرعي للاعتماد المستندي من خلال ذكر أقوال الفقهاء، مقارنة بمعيار الاعتماد المستندي لدى أيوبي، وفتاوى بيت التمويل الكويتي.
 - بيان القول الراجح لدى الفقهاء حول مدى جواز أخذ الأجرة على الاعتماد المستندي.

أهمية البحث:

- تظهر أهمية البحث من خلال بيان المراد بالاعتماد المستندي لدى الفقهاء، وذكر أدلتهم.
- استناد هذا البحث إلى معيار الاعتماد المستندي لدى أيوبي وخاصة أن معايير أيوبي تعد مرجعاً لدى الكثير من المؤسسات المالية الإسلامية.
- اعتمد هذا البحث على فتاوى بيت التمويل الكويتي، كون بيت التمويل الكويتي لديه هيئة شرعية للإفتاء.
- كثر التعامل بالاعتماد المستندي أدى إلى اعتبارها من أكثر الوسائل أماناً للبايع والمشتري.

منهج البحث:

لكتابة البحث تم توظيف عدة مناهج بحثية كما يلي:

المنهج التحليلي: وذلك من خلال تحليل وذكر أقوال الفقهاء الواردة بشأن الاعتماد المستندي والترجيح بينها، بالإضافة إلى تحليل معيار الاعتماد المستندي من معايير هيئة أيوبي، وفتاوى بيت التمويل الكويتي.

المنهج المقارن: ويطبق هذا المنهج من خلال مقارنة الأقوال الفقهية المتعلقة بالاعتماد المستندي، وكذلك المقارنة بين الاعتماد المستندي لهيئة أيوبي وفتاوى بيت التمويل الكويتي.

المنهج الوصفي: من خلال وصف وبيان الاعتماد المستندي وأنواعه وشروطه، والإجراءات المتبعة في فتح الاعتماد المستندي.

الدراسات السابقة:

- الاعتماد المستندي دراسة فقهية اقتصادية - منشور في مجلة جامعة الأزهر - للباحثة: سعاد عبدالعزيز فرحان العلي. وقسم البحث إلى ثلاثة مطالب، المطلب الأول: عرف الاعتماد المستندي، والمطلب الثاني: بين الهدف منه، والمطلب الثالث: ذكر أنواع الاعتماد المستندي

وطرق إصداره. ويختلف هذا البحث عن بحثي بأن بحثي قارن الاعتماد المستندي من الناحية الفقهية مقارنة بفتاوى بيت التمويل الكويتي وأيوبي.

- مخاطر الاعتماد المستندي وضماناته - مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات الإسلامية - للباحث: سلمان عثمان. وقسم البحث إلى مبحثين وكل مبحث إلى مطلبين، تناول في المبحث الأول: مخاطر الاعتماد المستندي بالنسبة للبائع والمشتري والبنك، والمبحث الثاني: تناول ضمانات الاعتماد المستندي بالنسبة للبائع والمشتري، وضمانات البنك مقابل فتح الاعتماد المستندي. ولقد تشابه هذا البحث مع بحثي هذا في بعض التفاصيل إلى أن بحثي قارن الاعتماد المستندي بين أيوبي وفتاوى بيت التمويل الكويتي.
- الاعتماد المستندي في التشريع الأردني - جامعة الأزهر - للباحث: أمين أحمد نهار العزام. وقسم البحث إلى مبحثين، المبحث الأول: تناول الاعتماد المستندي كآلية ائتمانية، والمبحث الثاني: ذكر الطبيعة القانونية للاعتماد المستندي. ويختلف هذا البحث عن بحثي بأنه ذكر الاعتماد المستندي من الناحية القانونية في حين بحثي تناول الاعتماد المستندي من الناحية الفقهية بالإضافة إلى معيار الاعتماد المستندي لدى أيوبي، وفتاوى بيت التمويل الكويتي.
- المخاطر المترتبة على الاعتماد المستندي: دراسة تحليلية - جامعة آل البيت - للباحث: مؤيد أحمد العبيدات. قسم البحث إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأول: المخاطر التي يتعرض لها المشتري، المبحث الثاني: المخاطر التي يتعرض لها البائع، المبحث الثالث: المخاطر التي يتعرض لها البنك. ويختلف هذا البحث عن بحثي بأنه تناول المخاطر التي يتعرض لها الأطراف الثلاثة، بالإضافة إلى الأخطاء والتقصير الذي قد يقع من كل طرف، في حين بحثي ذكر التأصيل الفقهي للاعتماد المستندي مقارنة بأيوبي وفتاوى بيت التمويل الكويتي.
- مسؤولية البنك ففتح الاعتماد المستندي: دراسة تحليلية للقواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي - جامعة الحدود الشمالية - مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة - للباحث: سعود بن عبدالمحسن مقحم المقحم. قسم البحث إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول: ذكر ماهية وأنواع الاعتماد المستندي، المبحث الثاني: التزامات البنك ففتح الاعتماد المستندي، المبحث الثالث: المسؤولية القانونية للبنك ففتح الاعتماد المستندي. ويتشابه هذا البحث مع بحثي في جزئية تعريف الاعتماد المستندي من الناحية الفقهية، ويختلف بأنه تناول الاعتماد المستندي من الناحية القانونية بشكل موسع، في حين بحثي اقتصر على الناحية الفقهية للاعتماد المستندي مقارنة بأيوبي وفتاوى بيت التمويل الكويتي.

المبحث الأول: التعريف بالاعتمادات المستندية، وأطرافها، وصورتها، والمراحل الإجرائية التي يمر بها.

المطلب الأول: تعريف الاعتماد المستندي وأطراف الاعتماد المستندي:

أولاً: تعريف الاعتماد المستندي:

عُرِف الاعتماد المستندي كمصطلح معاصر مُتداول في المؤسسات المالية، أو البنوك عند كثير من العلماء والهيئات، ومن تلك التعاريف ما يلي:

تعريف هيئة الأيوبي للاعتماد المستندي: "هو تعهد مكتوب من بنك (يسمى المصدر)، يسلم للبائع (المستفيد)، بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الأمر) مطابقاً لتعليماته، أو يصدره البنك بالأصالة عن نفسه، يهدف إلى القيام بالوفاء (أي بوفاء نقدي أو قبول كميالية أو خصمها) في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة شريطة تسليم مستندات البضاعة مطابقة للتعليمات"¹.

عرف الدكتور وهبة الزحيلي الاعتماد المستندي بأنه: "تعهد كتابي صادر من مصرف بناء على طلب مستورد لصالح مورد، يتعهد فيه المصرف بدفع المبالغ التي يستحقها المورد ثمناً لسلع يصدرها للمستورد -طالب فتح الاعتماد- متى قدم المورد المستندات المتعلقة بالسلع، والشحن، على أن تكون هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد"².

تعريف محمد عثمان شبير للاعتماد المستندي: "التسهيل المالي الذي تمنحه المصارف لعملائها المستوردين، حيث يمكنهم من فتح اعتمادات لحساب المصدرين في الخارج، حيث بإمكان هؤلاء الحصول على ثقة المصارف"³.

هذه بعض التعاريف الواردة في معنى الاعتماد المستندي، وقد وجد الباحث تعاريف أخرى كثيرة، ولكنها جميعها متقاربة إلى حد كبير، في أن الاعتماد المستندي هو تسهيل مالي، أو تعهد بنكي مكتوب يؤدي إلى تسهيل مالي، هدفه خدمة العميل المستورد، وتأمين المستفيد أو المورد بضمان حقه، حالة تقديمه لأوراق ومستندات تسليم البضاعة حسب التعليمات من المستورد.

وقد جاء في تعريف المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي: إنَّ البنك يصدر الاعتماد المستندي بناءً على طلب العميل المشتري ونيابة عنه، أو أصالة عن نفسه، فإذا كان البنك مُخَوَّلًا بأن ينوب عن غيره في إصدار الاعتماد، وهو كذلك مصدر ثقة بالدفع وعدم المماطلة عند الموردين، فلا مانع من أن يصدر الاعتماد أصالة عن نفسه أيضاً.

ثانياً: أطراف الاعتماد المستندي:

للاعتماد المستندي أربعة أطراف هي⁴:

- المستورد: وهو الأمر أو العميل: وهو الذي يطلب من البنك فتح الاعتماد، وذلك بناء على طلب من البائع المورد.
- مصرف المستورد: وهو صادر للاعتماد بناء على طلب العميل المستورد، ويلتزم بوفاء حق البائع المورد، ولكن في حال تحقق الشروط المتفق عليها، وتقديم أوراق ومستندات تسليم البضاعة حسب التعليمات من المستورد.
- المستفيد: هو الذي تم فتح الاعتماد من أجله (البائع المورد).
- المصرف الخارجي: وهو تابع للبائع، وظيفته تأكيد صحة الاعتماد المستندي، من خلال إبلاغ البائع بالاعتماد المستندي، والتأكد من صحة توقيع المسؤولين عن إصداره، دون تحمل أي مسؤولية.

1 هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية أيوبي، معيار الاعتماد المستندي، ص 395.

2 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج6، ص4178.

3 شبير، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي، ص280.

4 انظر: الديان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج12، ص433-434.

وهذه الأطراف حالة وجود بنك ينوب عن البائع المورد عن التحقق من صحة الاعتماد المستندي، أما إذا تم توجيه الاعتماد المستندي من البنك إلى البائع أو المؤسسة البائعة مباشرة، ودون توسط البنك فيقتصر أطرافها على ثلاثة فقط.

ويسمى الاعتماد المستندي بالاعتماد المعزز حالة وجود طرف رابع وهو البنك الخارجي الذي يمثل البائع المورد أو ينوب عنه. لذلك أصبح الاعتماد المستندي من أقوى الضمانات التي تقدم لحفظ حقوق الآخرين، وهذا النوع من العلاقات لا تقتصر على المصرف والعميل، بل يتناول شخص ثالث في حالة الاعتماد المستندي غير المعزز، ويكون معزراً في حالة إضافة طرف آخر وهو البنك الخارجي.

المطلب الثاني: صورة الاعتماد المستندي والهدف منها، والمراحل التي يمر بها.

أولاً: صورة الاعتماد المستندي والهدف منها:

تتمثل صورة الاعتماد المستندي في رغبة التاجر باستيراد سلعة أو بضائع معينة من الخارج، ولكن دون أن يدفع المبلغ المتفق عليه للجهة البائعة حتى يستلم البضاعة، وحتى يتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المتفق عليها بينهما، فيذهب هذا التاجر إلى البنك، ويطلب منه تقديم أوراق ومستندات تؤكد لبنك الجهة البائعة بأن بنك المشتري سيدفع لها كامل المبلغ المطلوب بمجرد استلام البضاعة، شريطة أن تكون مطابقة للمواصفات المتفق عليها بين البائع والمشتري.

ويأتي الهدف من هذه العملية الطمأنينة والثوق، حيث إن المشتري يتأكد أن نقوده لن تذهب لصالح الجهة البائعة إلا بعد التأكد من جودة البضاعة التي اشتراها وسلامتها، وكذلك فإن الجهة البائعة تطمئن أن البضاعة إذا وصلت للمشتري فإن نقودها بأمان لدى بنك المشتري، وستصلها دون أي ممانعة من أحد.

ثانياً: المراحل التي يمر بها الاعتماد المستندي:

يمر الاعتماد المستندي من بداية تشكله إلى تنفيذه بمراحل عديدة، وهي¹:

مرحلة العقد الموثق بالاعتماد المستندي: وهي مرحلة سابقة للاعتماد، وغالباً ما يكون ذلك العقد عقد بيع، ويشترط البائع على المشتري أن يتم دفع الثمن عن طريق الاعتماد المستندي، وقد يكون العقد وكالة بالأجر أو إجارة، أو غيرها.

مرحلة تقديم الطلب لفتح الاعتماد المستندي: ويتم تقديم الطلب لفتح الاعتماد إلى البنك عن طريق العميل المشتري.

مرحلة إصدار الاعتماد المستندي وتبليغه للبائع: وفي هذه المرحلة يصدر البنك خطاب الاعتماد المستندي، ويتم بعد ذلك إرساله إلى البائع بشكل مباشر، أو عن طريق بنك البائع، أو البنك الوسيط كما يسمى.

مرحلة تنفيذ الاعتماد المستندي: وفي هذه المرحلة يقدم المستفيد أو البائع المستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد المستندي إلى البنك، فيقوم البنك بفحصها طبقاً لشروط الاعتمادات المنصوص عليها، وبعد ذلك يقبلها إذا كانت مطابقة للشروط، وينفذ الاعتماد، ومن ثم يسلم المستندات للعميل المشتري، بعد تسلم قيمتها كاملة منه، أو التعهد بذلك في تاريخ الاستحقاق، أما إذا كانت المستندات مخالفة للتعليمات فإنه يحق له قبولها أو رفضها أو طلب إجراء تعديلات عليها.

¹ انظر: هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية أيوبي، معيار الاعتماد المستندي، ص 396.

مرحلة تغطية الاعتماد المستندي بين المراسلين: وتوجد هذه المرحلة إذا تدخل في تنفيذ الاعتماد المستندي أكثر من بنك، وتتم التسوية فيما بين الحسابات طبقاً للقواعد المتفق عليها بين البنوك فيما يتعلق بموضوع تغطية الاعتمادات.

المبحث الثاني: التكيف الشرعي للاعتمادات المستندية من منظور أقوال الفقهاء، وأيوبي وبيت التمويل الكويتي، وحق المؤسسة في ضمان حقها في الاعتماد المستندي.

المطلب الأول: أقوال الفقهاء حول التكيف الشرعي للاعتمادات المستندية:

تعددت الأقوال الفقهية المعاصرة حول التكيف الشرعي للاعتمادات المستندية، وسيتم بيان تلك الأقوال فيما يلي:

القول الأول: العقد الذي بين البنك والمستفيد هو عقد كفالة (ضمان)، سواء كان المبلغ مغطى أو غير مغطى، والعقد الذي بين البنك والعميل هو عقد توكيل سواء كان المبلغ مغطى أو غير مغطى¹.

فهو كفالة: لأن البنك ضامن لكلا طرفي العقد، وهما العميل المشتري والبائع المستفيد، فهو ضامن للبائع حصوله على ثمن البضاعة المتفق عليه بينهما، بعد التأكد من المستندات ومن مطابقتها لشروط العقد، وضامن للعميل وصول البضاعة، واستلامها دون أي نقص في الشروط المتفق عليها.

أو وكالة: وذلك لأن البنك وكيل عن العميل المشتري في التحقق من المستندات، وفحص البضاعة، ودفع الثمن للبائع².

وبالنظر إلى هذا الرأي يمكن القول:

- إن التسليم بأن العقد الذي بين العميل المشتري والبنك هو عقد وكالة غير دقيق، للسببين التاليين:
- إن عقد الوكالة تفويض بالأداء دون التحمل، والبنك غير مفوض بالأداء فقط، بل يتحمل بدفع ما يترتب على عاتقه للبائع أيضاً، سواء كان المبلغ مغطى من قبل العميل أو كان غير مغطى.
- إن البائع المستفيد قبل البنك كضامن للعميل المشتري، ولم يقبله مجرد نائب عنه فقط، فضمان البنك للعميل هو الذي يوثق حق البائع ويحفظه من الضياع، بالإضافة إلى أن عقد الكفالة يجعل للبائع حق الرجوع على البنك أو العميل في استيفاء ثمن البضاعة المتفق عليه، أي له الحق في الرجوع على الكفيل أو الأصيل، ولكن في هذا العقد الأمر مختلف بعض الشيء، حيث إن البنك يعتبر شخصية مستقلة، والبائع له حق الرجوع على البنك فقط في استيفاء ثمن البضاعة دون العميل، لأن الثمن أصبح عنده، ولا يتحمل العميل شيئاً³.

¹ انظر: سعيد أبو الفتوح، الكفالة الشرعية وتطبيقاتها العملية، (جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 2010م)، ص106؛ الديان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج12، ص449؛ أخذها هو من: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية، سامي حمود، ص306؛ علاء زعتري، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها، ص385؛ السعيد، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، ج1، ص407-408؛ مجلة البحوث الإسلامية، ج8، ص132.

² الديان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج12، ص450.

³ انظر: المصدر نفسه، ج12، ص451؛ أبو الفتوح، الكفالة الشرعية وتطبيقاتها العملية، ص109-110.

القول الثاني: اتفق أصحاب هذا القول مع القول الأول، بأن العقد بين البائع المستفيد والبنك عقد كفالة سواء كان بغطاء أو بغير غطاء، في حين أن العقد الذي بين البنك والعميل المشتري يعتبر عقد وكالة إذا كان المبلغ المتفق عليه مغطى، وعقد كفالة إذا كان المبلغ المتفق عليه غير مغطى¹.

وأما القول بأن العقد بين البنك والمستفيد هو عقد كفالة؛ فلأن ذمة البنك قد شغلت بالدين الذي على العميل، وهذا هو معنى الضمان. وأما العقد الذي بين العميل والبنك فهو عقد وكالة، لأن العميل قد دفع إلى البنك المبلغ بالكامل ليدفعه للمستفيد عند طلبه، وهذا عين الوكالة².

القول الثالث: يرى أصحاب هذا القول أن الاعتماد المستندي من العقود الجديدة القائمة بذاتها، ولا يمكن تكييفه بدقة مع أي عقد من العقود المعمول بها أو العقود المسماة في الشريعة الإسلامية، والأصل في العقود الجديدة والمستحدثة أنها مباحة ما لم تخالف أحكام العقود، فالاعتماد المستندي عقد من العقود الجديدة، وهي سريعة التطور، ولا يمكن ربطها بأي عقد من العقود المتعارف عليها³.

وقد استدل أصحاب هذا القول على إباحة الاعتماد المستندي بالأدلة النصية العامة التي تبيح التجارة كقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا﴾⁴.

وقالوا إن هذه الآية تدل على عدم التقييد بالكتابة في المعاملات المالية الصغيرة، أو الداخلية، أما المعاملات المالية الكبيرة التي تكون على مستوى الدول والمؤسسات الكبيرة، فهي مكتوبة عادةً.

وقالوا أيضاً: الاعتماد المستندي، حتى لو لم يكن معروفاً في الماضي، فإن آلية عملها أو فكرتها بصورة عامة لا بد أنها كانت موجودة، ودليل ذلك العقود التي كانت تُبرم، والتجارات التي كانت تجري في الماضي، فلا بد أن من هذه التجارات ما كان يتعامل بها بالدين، فيضمن هذه الديون طرف ثالث يتق به طرفا العقد، ويضمن الوفاء للبايع في حال تأخر المشتري في سداد الديون، وجاءت فكرة الاعتماد المستندي لسد الفجوة بين طرفي العقد، "وقد كانت هذه الفكرة في صورة ما يسمى: ضمان السوق، أي أن يضمن ما يجب على التاجر من الديون وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضماناً صحيحاً، وهو ضمان مالم يجب وضمان المجهول، وذلك جائز عند الجمهور"⁵.

ولكن القول بأن الاعتماد المستندي من العقود الجديدة والقائمة بذاتها لاقي بعض الردود، أو الاعتراضات، وهي في النقطتين التاليتين:

- يمكن تخريج الاعتماد المستندي على عقود شرعية سبق التعامل بها، وبالتالي يأخذ العقد في صورته الجديدة حكم العقد القديم، إذا وجدت بعض النقاط المشتركة بينهما من أركان وشروط.

¹ انظر: الديان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج12، ص451؛ السالوس، الكفالة في ضوء الكتاب والسنة والتطبيقات المعاصرة، ص620؛ عبد الله بن

محمد بن حسن السعيد، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، (دار طيبة للنشر والتوزيع، أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه، د.ت)، ج1، ص412.

² انظر: الديان، المصدر نفسه، ج12، ص451-452.

³ انظر: الديان، المصدر نفسه، ج12، ص461؛ محي الدين إسماعيل علم الدين، الاعتمادات المستندية، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي: دراسات في الاقتصاد الإسلامي، ط1، 1417هـ/1996م)، ص85.

⁴ سورة البقرة: آية 48.

⁵ انظر: علم الدين، الاعتمادات المستندية، ص85-86.

- لا يمكن اعتبار الاعتماد المستندي عقداً مستحدثاً جديداً؛ إلا بعد العجز عن ربطه بالعقود الشرعية المتعارف عليها¹.

المطلب الثاني: الاعتمادات المستندية من منظور المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي.

أولاً: البنود الواردة في الاعتمادات المستندية:

تكلمت المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي عن الاعتماد المستندي كلاماً مختصراً في معيار الضمانات، ليعود ويخصص بعد ذلك معياراً خاصاً به، وباسم "الاعتمادات المستندية"، واشتمل هذا المعيار على التعريف والأنواع والإجراءات وغيرها، ونركز هنا على ما ورد في المعيار من تكييف فقهي، وأحكام شرعية، ونذكر بعض النصوص في ذلك كما يلي:

- "يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها، وإصدارها -بناء على أمر العميل أو بالأصالة عن نفسها".
- "لا يجوز للمؤسسة التعامل بالاعتمادات المستندية بالأصالة عن نفسها أو نيابة عن الغير، عميلاً أو مؤسسة، أو الإعانة على ذلك، إذا كانت تلك الاعتمادات تخص بضاعة محرمة شرعاً، أو عقداً باطلاً أو فاسداً بموجب ما تضمنه من شروط، أو تتضمن تعاملات بالفوائد الربوية أخذاً أو إعطاءً".
- "على المؤسسة أن تنفذ الاعتماد إذا كانت المستندات مطابقة للتعليمات إلا في حالة ثبوت التزوير أو الغش فلا تلزم بتنفيذه".
- "التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروع"².

ونلاحظ هنا عدة نقاط:

- أجازت المعايير الشرعية الاعتمادات المستندية شريطة ألا يؤدي ذلك الجواز بالمؤسسة المالية الإسلامية إلى الدخول إلى الحرام بأي وجه من الوجوه.
- ألزمت المؤسسة المالية نفسها بتنفيذ الاعتمادات المستندية، وذلك بموجب العقد الذي بينها، وبين الأطراف الأخرى، شريطة أن تلتزم تلك الأطراف بما ألزمت نفسها به.
- كَيْفَتِ المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي الاعتمادات المستندية على أنها وكالة من جهة، وكفالة من جهة أخرى، وندرس هذا التكييف، وما يترتب عليه من أحكام فقهية في الفقرة القادمة.

ثانياً: التكييف الشرعي للاعتماد المستندي في المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي:

سبق أن رأينا في الفقرات السابقة عدة أقوال لفقهاء معاصرين في التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية.

والقول الثاني هو القول الذي وافق المعايير الشرعية في كون الاعتماد المستندي وكالة من جهة وكفالة من جهة أخرى، فالعقد بين البائع والبنك هو عقد كفالة، أما العقد بين البنك والعميل المشتري يعتبر عقد وكالة إذا كان المبلغ المتفق عليه مغطى، وعقد كفالة إذا كان المبلغ غير مغطى.

¹ انظر: الديان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، ج12، ص461؛ بحجت عويد حمدان السلماني، الكفالات المالية المصرفية: دراسة مقارنة، (رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، الأردن، 2017م)، ص171.

² هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية أيوبي، معيار الاعتماد المستندي، ص399-400.

فهو كفالة بين البنك والبايع؛ لأن ذمة البنك قد شغلت بالدين الذي على العميل، وهذا هو الضمان. وهو وكالة إذا تم تغطية المبلغ كاملاً في البنك من قبل العميل ويتم توكيل البنك ليدفعه للبايع عند طلبه، أمّا إذا لم يتم دفع المبلغ كاملاً من قِبَل العميل، فإن البنك يتكفل بالناقص من المبلغ، ويطلبه لاحقاً من العميل فتكون كفالةً أيضاً.

ثالثاً: حكم أخذ المصرف عمولة من العميل:

الاعتماد المستندي يندرج تحت الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها بناء على طلبهم، وعادة ما تأخذ البنوك أجرة على الكثير من خدماتها لعملائها، فما حكم أخذ الأجرة على خدمة الاعتماد المستندي، أو ما هي الحالات التي يجوز فيها أخذ الأجرة عليها، وما هي الحالات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها؟

في الحقيقة إن مدى جواز أخذ الأجرة على فتح الاعتمادات المستندية يتوقف على تكييفها الفقهي، وقد سبق تكييفها على عقدين، وذلك حسب درجة التغطية، أي حسب المال المتوفر للعميل لدى البنك، وهي كما يلي:

الاعتماد المستندي المغطى تغطية كاملة¹: أي إنَّ طالب الاعتماد يغطي المبلغ بالكامل، ولا يدفع المصرف عنه شيئاً، بل يتكفل فقط بإرسال النقود للبايع عند وصول المستندات، وقد ذكرنا أن الاعتماد المستندي وكالة بين البنك والعميل المشتري إذا كان المبلغ مغطى كاملاً، ولا إشكال شرعاً في أخذ الأجرة على الوكالة، فعقد الوكالة يجوز أن يكون بعوض أو بغير عوض، وقد ورد في هذا الشأن في المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي ما نصه: "يجوز للمؤسسة أن تأخذ قيمة التكاليف الفعلية على الاعتمادات المستندية، ويجوز لها أن تأخذ أجرة على القيام بالخدمات المطلوبة"².

وبالإضافة إلى ذلك فقد استندت المعايير الشرعية في جواز أخذ الأجرة في الاعتماد المستندي إلى المصلحة التي تتحقق للعميل من خلال قيام المصرف بالأعمال التي تستلزمها فتح الاعتماد المستندي، وقد جاء في المعايير الشرعية: "مستند جواز الحصول على أجرة عن الاعتماد المستندي أنه خدمة تستلزم، أعمالاً فيها مصلحة لطالب فتح الاعتماد وبحق للمصرف تحصيل مقابل عنها"³.

الاعتماد المستندي غير المغطى، أو المغطى تغطية جزئية: عندما يكون المبلغ غير مغطى، يصبح البنك كفيلاً عن العميل المشتري في دفع ما عليه من ديون للبايع المستفيد، ولا يجوز أخذ أجرة على الكفالة عند المذاهب الفقهية⁴، وجلّ ما يحق للبنك أن يسترده من العميل ما دفعه عنه للبايع دون أجرة أو زيادة على ذلك، لأن الكفالة تقول إلى القرض الذي لا يجوز أن يجزّ نفعاً أو زيادةً، ولكن لا مانع من أخذ البنك عمولة لا تزيد عن التكاليف والمصاريف الحقيقية التي تكبدها.

¹ انظر: موسوعة فقه المعاملات، ج2، ص75.

² هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية أيوبي، معيار الاعتماد المستندي، ص401.

³ هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية أيوبي، معيار الضمانات، ص146.

⁴ ابن الهمام، كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، (مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1، 1980م)، ج7، ص186. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي وآخرون، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1988م)، ج11، ص289. عبد الكريم بن محمد الراجعي القزويني، فتح العزيز بشرح الوجيز، (دار الفكر، د.ت)، ج10، ص383.

ونصت المعايير الشرعية فيما يتعلق بهذا الأمر: "ألا يؤخذ في الاعتبار جانب الضمان عند تقدير الأجرة في الاعتمادات المستندية. وعليه فلا يجوز للمؤسسة أن تأخذ زيادة على المصروفات الفعلية في حال تعزيزها لاعتماد صادر من مصرف أو بنك آخر؛ وتعزيز الاعتماد تكون الزيادة فيه مقابل ضمان محض"¹.

المطلب الثالث: الاعتماد المستندي في فتاوى بيت التمويل الكويتي.

تواردت أسئلة عديدة على الهيئة الشرعية في بيت التمويل الكويتي فيما يتعلق بحالات وتطبيقات الاعتمادات المستندية في بيت التمويل الكويتي، وقد تشابهت تلك الأسئلة أحياناً واختلفت أحياناً أخرى، ولكن الأجوبة عليها من الهيئة الشرعية شكلت بمجموعها صورة جيدة عن التكيف الفقهي للاعتمادات المستندية وحكمها، والحالات التي يجوز فيها أخذ العمولة أو الأجرة عليها، والحالات التي لا يجوز أخذ الأجرة عليها، وهنا نقل عدة فتاوى وردت في هذا الشأن ونظر فيها وناقشها، وذلك في الفقرات التالية:

أولاً: حكم فتح الاعتمادات المستندية وتكييفها الفقهي:

ورد في هذا الأمر السؤال التالي:

"ما هو الرأى الشرعي بالنسبة إلى طلب فتح اعتماد الذي يوجهه العميل إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة ومواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثل سكر أو أرز أو ملابس ويشار فقط إلى أن تفاصيل البضاعة هي حسب ما ورد بالعقد رقم.... بتاريخ.... المحرر بين المصدر والمستورد فهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة حول أهم شرط فيه وهو البضاعة؟ علماً بأن هذا النص لا يتعارض مع اللائحة الدولية للاعتمادات"

وجاء الجواب من الهيئة الشرعية كما يلي:

"في حالة فتح اعتماد لحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة، والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد، وتتخصص وتتقيد أيضاً بالعرف فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع، فالوكالة صحيحة، وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف وفق الناحية الإدارية المصلحية، وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملاً إن أمكنه وإلا فعلياً أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها مع التثبت من معادلتها لمبلغ الاعتماد"².

ويمكن استخلاص النقاط التالية من جواب الهيئة:

- الجواز ضمناً لفتح الاعتمادات المستندية.
- تكييف الاعتمادات المستندية على أنها وكالة، حيث صرح جواب الهيئة الشرعية بذلك، على أن يتم تغطية المبلغ كاملاً، حيث ذُكر في الجواب: "وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملاً".
- لا إشكال في عدم ظهور التفاصيل في الاعتماد المستندي طالما هناك عرف تجاري يحدد ذلك، بالإضافة إلى العقد الذي بين العميل المشتري والبائع المستفيد، وبموجب وكالة البنك للعميل فعليه أن يلتزم بالعقد الذي بين العميل والبائع.

¹ هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية أيوني، معيار الاعتماد المستندي، ص 402.

² الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم: (242)، ج 1، ص 255.

ثانياً: العمولة أو الأجرة في الاعتمادات المستندية:

وقد ورد في هذا الخصوص السؤال التالي:

"يطلب من بعض العملاء الذين يرغبون في فتح اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغاً من المال كشرط للسير في إجراءات فتح الاعتماد التي يقوم بدور الوكيل بأجر. فضلاً عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنها، وقد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ المتفق عليه في حسابه الجاري".

فهل يجوز هذا التصرف وما تكييفه الشرعي؟

وجاء الجواب من الهيئة الشرعية كما يلي:

"أن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتماد هو وكيل. ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة فالمبالغ التي يقبضها -أو يحجزها- هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموجب وكالة الدفع، وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد، أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو عن أعمال الوكالة"¹. ويمكن استخلاص النقاط التالية من جواب الهيئة:

- الاعتمادات المستندية وكالة كما سبق في الفتوى السابقة، ولا بأس من أخذ الأجرة أو العمولة عليها، وقد تم بيان ذلك في الفقرات السابقة.
- الاعتمادات المستندية تتحول إلى كفالة حالة عدم تغطية المبلغ كاملاً، وهذا واضح في جواب الهيئة الشرعية بأن الكفالة تتمثل في المقدار الباقي من الالتزام ما عدا النسبة المدفوع مبلغها، وهي بدون مقابل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها.

المطلب الرابع: حق المؤسسة في ضمان حقها في الاعتماد المستندي

يحق للمؤسسة -فائحة الاعتماد المستندي- أن تضمن حقها بأي طريق من الطرق المشروعة، من خلال الحجز على النقود، أو الحسابات البنكية، أو صكوك العقارات، أو رهن البضاعة، أو غيرها من أنواع الضمانات، التي تضمن حق الأطراف².

يقول الدكتور علي جمال الدين عوض: " أن الضمانات التي يطلبها البنك قد تكون ضماناً نقدياً يقدمه المدين العميل إلى البنك، وقد تكون رهنًا من الدرجة الأولى على مال يملكه ولا يمكنه هو أن يقدمه إلى دائنة الذي يشترط كفالة مصرفية، أو رهنًا حيازياً على مستندات تكون في حيازة البنك، أو يقدمها العميل للبنك على سبيل الرهن أو ضماناً شخصياً من مدير المؤسسة أو الشركة في صورة توقيع منه على ورقة تجارية تتعهد بها المؤسسة أو الشركة طالبة الكفالة"³. وذكرت المعايير الشرعية هيئة الأيوبي في هذا الشأن ما نصه: "يجوز للمؤسسة أن تتوثق لما يترتب عليها من التزامات بالاعتماد المستندي، أو تقدم توثيقاً للالتزامات المؤسسات والبنوك التي تتعامل معها بالاعتماد المستندي، أو تتوسط في ذلك، بأنواع الضمانات المباحة شرعاً، ومن ثم يجوز أن يكون غطاء الاعتماد المستندي نقوداً أو حجزاً على الحسابات المشروعة أو أوراقاً مالية مشروعة أو صكوك ملكية للعقارات، وكذا حبس مستندات الاعتماد التي تمثل البضاعة"⁴.

¹ الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية، فتوى رقم: (250)، ج1، ص262-263.

² انظر: قوتي هشام، **الاعتماد المستندي**، (جامعة قاصدي مرباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس، 2013-2014م)، ص29؛ السعيد، **الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة**، ج1، ص403-525-529.

³ علي جمال الدين عوض، **عمليات البنوك من الوجهة القانونية**، (المكتبة القانونية، 1993م)، ص563.

⁴ هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية أيوبي، **معيير الاعتماد المستندي**، ص403.

يتبين مما سبق: أنه يحق للبنك أن يأخذ الاحتياطات لضمان حقه، من خلال الحجز على نقود، أو العقارات، أو حبس المستندات المتعلقة بالبضاعة، أو أي نوع من أنواع الضمانات الشرعية، التي تؤمن لها حقوقها، مع ضرورة الابتعاد عن الضمانات الربوية. وبالعودة إلى المعايير الشرعية لهيئة الأيوبي ومقارنتها مع فتاوى بيت التمويل الكويتي، لا يظهر اختلافٌ بينهما فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية، وتتوافقان في النقاط التالية:

- جواز فتح الاعتمادات المستندية طالما لا يتم التعامل والتجارة بها بما هو محرم شرعاً، وطالما تتم العقود المبنية عليها ضمن الضوابط الشرعية.
- تكيف الاعتمادات المستندية بأها وكالة، عندما يتم تغطية مبلغها كاملاً من قبل العميل، ويجوز أخذ الأجرة عليها.
- تكيف الاعتمادات المستندية بأها كفالة، عندما لا يتم تغطية المبلغ من قبل العميل، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها.
- لا بأس من أخذ المصاريف الحقيقية على الاعتمادات المستندية، وإن كانت كفالة ولم يتم تغطية المبلغ، والله أعلم.

بعض النقاط التوضيحية حول الاعتماد المستندي:

- يمنع إصدار الاعتماد المستندي لعمل محرم؛ دفعًا للإعانة على الإثم.
- الاعتماد المستندي من عقود التوثيق، فلا وجود لاعتماد مستندي دون عقد تجاري.
- الاعتماد المستندي قد يكون مغطى كلياً أو جزئياً أو غير مغطى.
- هناك ثلاثة أطراف على الأقل في الاعتماد المستندي، والأطراف الثلاثة قد اتضحت معنا خلال البحث.
- الاعتماد المستندي لا يصدر إلا بناء على سلعة معينة ومحددة.
- الاعتماد المستندي معاملة مصرفية نظمه الأعراف الدولية.
- الاعتماد المستندي وسيلة وفاء، بضمان وفاء الثمن للبائع، وبنك المشتري يقوم بالوفاء بعد أن يتحقق من المستندات المقدمة له¹.

الخاتمة:

للاعتدال المستندي دوراً مهماً في إتمام الصفقات، بين البائع والمشتري، إذ يعتبر البنك فاحح الاعتدال المستندي وسيلة أمان لطرفي العقد، حيث يضمن البائع حصوله على الأموال المتفق عليها من المشتري، ويضمن المشتري حصوله على البضاعة سليمة وخالية من العيوب، ولا يمنع شرعاً أخذ الأجرة على فتح الاعتدال المستندي ولكن يجب أن تكون هذه الأجرة مقابل الدراسات والمصاريف الحقيقية التي يقوم بها البنك وليس مقابل فتح الاعتدال، كما يجوز أخذ الأجرة على الاعتدال المستندي المغطى تغطية كاملة كونه وكالة، ولا يجوز أخذ الأجرة على الاعتدال المستندي المغطى تغطية جزئية لأنه كفالة.

نتائج البحث:

- الاعتمادات المستندية في المعايير الشرعية وكالة من جهة وكفالة من جهة أخرى.
- العقد بين البائع والبنك هو عقد كفالة.

1 انظر: الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الموضوع الخامس عشر، خطاب الضمان والاعتدال المستندي، 1444-2023، ص 205.

- العقد بين البنك والعميل المشتري يعتبر عقد وكالة إذا كان المبلغ المتفق عليه مغطى.
- العقد بين البنك والعميل المشتري يعتبر عقد كفالة إذا كان المبلغ غير مغطى، وأفنى بيت التمويل الكويتي برأي قريب من ذلك.
- لا إشكال شرعاً في أخذ الأجرة على الاعتمادات المستندية إذا كان مبلغ الاعتماد مغطى كاملاً؛ كون العقد وكالة آنذاك، وبهذا قالت كل من المعايير الشرعية وفتاوى بيت التمويل الكويتي.

التوصيات:

- على البنوك توخي الحذر في مسألة أخذ الأجرة مقابل فتح الاعتماد المستندي.
- على البنوك أخذ أجرة مقبولة مقارنة بالمصاريف الفعلية التي تقوم بها، ولا تكون الأجرة فاحشة.
- أوصي البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية باعتماد معيار الاعتماد المستندي لدى أيوبي كمرجع لتطبيق البنود الواردة فيه على معاملاتهم مع المستفيدين.
- أشجع الباحثين بالتوسع أكثر في مجال الاعتماد المستندي ونشر أبحاث تساهم في تطوير المعاملات البنكية مع المستفيدين.

المصادر والمراجع:

- ابن الهمام، كمال الدين، محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير، (مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط1، 1970م)، ج7.
- أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد حجي وآخرون، (بيروت: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1988م)، ج11.
- بھجت عويد حمدان السلماني، الكفالات المالية المصرفية: دراسة مقارنة، (رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، الأردن، 2017م).
- ديان بن محمد الديان، المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، (د.م: د.ن، ط2، 1432هـ)، ج12.
- الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الموضوع الخامس عشر، خطاب الضمان والاعتماد المستندي، 1444-2023.
- الزحيلي، وهبة بن مصطفى. (د.ت). الفقه الإسلامي وأدلته. بيروت: دار الكتب العلمية. ط4.
- السالوس، علي أحمد، الكفالة في ضوء الكتاب والسنة والتطبيقات المعاصرة، حولية الشريعة والقانون والدراسات الإسلامية، 1985م - 1406هـ، ج1.
- السعيد، عبد الله بن محمد بن حسن، الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، ج1.
- شبير، محمد عثمان. (1427هـ/2007م). المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي. الأردن: دار النفائس. ط6.
- عوض، علي جمال الدين. (1993م). عمليات البنوك من الوجهة القانونية. المكتبة القانونية.
- القزويني، عبد الكريم بن محمد الرافي. (د.ت). فتح العزيز بشرح الوجيز. دار الفكر.
- قوتي هشام، الاعتماد المستندي، (جامعة قاصدي مباح ورقلة - كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة التخرج لنيل شهادة الليسانس، 2013-2014م).
- محي الدين إسماعيل علم الدين، الاعتمادات المستندية، (المعهد العالمي للفكر الإسلامي: دراسات في الاقتصاد الإسلامي، ط1، 1417هـ/1996م).